

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 20. Вып. 2

Vol. 20. Iss. 2

Ростов-на-Дону
2024

Первые находки ктырей рода *Stichopogon* Loew, 1847 (Diptera: Asilidae: Stichopogoninae) в Беларуси

© А.М. Островский

Гомельский государственный медицинский университет, ул. Ланге, 5, Гомель 246000 Республика Беларусь. E-mail: Arti301989@mail.ru

Резюме. Приведены сведения о первых находках в Беларуси двух видов ктырей (Diptera: Asilidae: Stichopogoninae) – *Stichopogon elegantulus elegantulus* Wiedemann, 1820 и *S. barbistrellus barbistrellus* Loew, 1854. Ранее представители рода *Stichopogon* Loew, 1847 не были указаны для фауны страны. Дана краткая информация об их известном распространении, особенностях экологии.

Ключевые слова: ктыри, Stichopogoninae, первые указания, фауна, Беларусь.

The first records of robber flies of the genus *Stichopogon* Loew, 1847 (Diptera: Asilidae: Stichopogoninae) in Belarus

© A.M. Ostrovsky

Gomel State Medical University, Lange Street, 5, Gomel 246000 Republic of Belarus. E-mail: Arti301989@mail.ru

Abstract. Two species of robber flies (Diptera: Asilidae: Stichopogoninae), *Stichopogon elegantulus elegantulus* Wiedemann, 1820 and *S. barbistrellus barbistrellus* Loew, 1854, are recorded for the Republic of Belarus for the first time. Previously, representatives of the genus *Stichopogon* Loew, 1847 were not listed for the fauna of the country. The robber flies were collected in 2021–2024 in Gomel Region. The presented new localities are among the northernmost sites of these robber fly species in Eastern Europe. Brief information about their known distribution and bionomics is given. Details of structure and diagnostic features of imagoes are illustrated.

Key words: robber flies, Stichopogoninae, first records, fauna, Belarus.

Введение

Ктыри (Asilidae) – одно из самых широко распространенных и многочисленных семейств отряда двукрылых насекомых (Diptera), в настоящее время насчитывающее свыше 7500 видов из более чем 550 родов, в том числе в Палеарктике известно около 1800 видов, в Европе зарегистрировано около 450 видов [Lehr, 1988; Pape et al., 2011; Астахов, 2015].

Фауна ктырей Беларуси изучена крайне недостаточно. Так, до относительно недавних пор с территории республики было известно лишь 40 видов [Сахвон, 2019]. В то же время детальное изучение разнообразия насекомых данной группы в юго-восточных регионах страны позволило расширить этот список до 45 видов [Островский, 2020; Кулак, 2023].

В настоящей статье описываются находки двух представителей рода *Stichopogon* Loew, 1847: *S. elegantulus elegantulus* Wiedemann, 1820 и *S. barbistrellus barbistrellus* Loew, 1854, – которые являются одними из самых северных в Восточной Европе.

Материал и методы

Сбор материала проведен автором летом 2021–2024 годов в Гомельской области Республики Беларусь. Отлов ктырей осуществлялся энтомологическим сачком на востоке Полесской ландшафтной провинции. Идентификация отловленных экземпляров проводилась по определительным ключам Рихтер

[1969] и Астахова [2015]. Для изучения морфологических особенностей в лабораторных условиях использовали бинокулярный микроскоп МБС-10. Фотографии были сделаны фотоаппаратом Canon PowerShot SX130IS через окуляр бинокулярного микроскопа МБС-10. Весь собранный материал находится в коллекции автора.

Stichopogon elegantulus elegantulus Wiedemann, 1820 (Рис. 1–6)

Материал. Республика Беларусь, Гомельская обл.: 1♂, 1♀, Гомельский р-н, ЮЗ окр. д. Шарпиловка, 52°06'11"N / 30°54'57"E, 120 м, песчаный обрыв на правом берегу р. Сож, на сыпучих песках, 9.07.2024; 9♂, 9♀, Ю окр. Гомеля, 52°23'56"N / 31°00'25"E, 115 м, 52°24'05"N / 31°00'22"E, 115 м, открытые песчаные участки на левом берегу р. Сож, 25.07.2024.

Замечания. Длина тела собранных особей варьировала от 3 до 6 мм. Все отловленные экземпляры относятся к номинативному подвиду. Другой подвид, *S. e. orientalis* Lehr, 1975, известен из Восточной Сибири и Дальнего Востока [Лер, 1975; Lehr, 1988]. Эпигеофил, встречается на открытых участках по берегам водоемов (прибрежные дюны, песчаные обрывы, пляжи и т.д.). Лёт имаго отмечен в июле.

Распространение. Западнотетийский вид. Марокко, Алжир, Тунис, Египет, Португалия, Испания, Франция (включая Корсику), Нидерланды, Германия, Швейцария, Австрия, Италия, Мальта, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина (?), Венгрия, Сербия, Северная Македония, Болгария, Украина, юг европейской части России, Закавказье, Турция, Израиль, Палестина, Кыргызстан

Рис. 1–6. *Stichopogon elegantulus elegantulus*, общий вид.
 1–2, 4 – самец; 3, 5–6 – самка; 1, 3 – вид сбоку; 2, 5 – вид сверху; 4, 6 – вид спереди.
 Figs 1–6. *Stichopogon elegantulus elegantulus*, habitus.
 1–2, 4 – male; 3, 5–6 – female; 1, 3 – lateral view; 2, 5 – dorsal view; 4, 6 – frontal view.

Рис. 7–12. *Stichopogon barbistrellus barbistrellus*, общий вид.

7–8, 10 – самец; 9, 11–12 – самка; 7, 9 – вид сбоку; 8, 11 – вид сверху; 10, 12 – вид спереди.

Figs 7–12. *Stichopogon barbistrellus barbistrellus*, habitus.

7–8, 10 – male; 9, 11–12 – female; 7, 9 – lateral view; 8, 11 – dorsal view; 10, 12 – frontal view.

[Engel, 1930; Штакельберг, 1933; Рихтер, 1964; Лер, 1975; Lehr, 1988; Астахов, 2015; Abu El-Hassan et al., 2017].

Stichopogon barbistrellus barbistrellus Loew, 1854
(Рис. 7–12)

Материал. Республика Беларусь, Гомельская обл.: 2♀, Гомельский р-н, 3 окр. д. Рудня Маримонова, 52°09'32"N / 30°42'25"E, 121 м, сосняк на дюнах, на песчаном проселке, 25.06.2021; 1♂, 1♀, Лоевский р-н, 3 окр. д. Первомайск, 52°03'18"N / 30°44'51"E, 112 м, пойменный луг у оз. Поповское, на слабо наезженной проселочной дороге, 25.06.2022; 3♂, 2♀, там же, в яме от добычи песка, 13.07.2024; 1♀, Лоевский р-н, д. Хоминка, 52°03'31"N / 30°54'11"E, 113 м, на песчаной дороге, 15.08.2024.

Замечания. Длина тела собранных особей составила 4–6 мм. Все отловленные экземпляры относятся к номинативному подвиду. Другой подвид, *S. b. obscurellus* Lehr, 1975, известен только из Казахстана [Lehr, 1988]. Эпигеофил, встречается на открытых участках песчаных почв (внутренние дюны, окраины сосновых лесов, проселки и т.д.). Лёт имаго наблюдается на протяжении всего лета.

Распространение. Северотетийский вид. Франция (?), Венгрия, юг европейской части России, Западная Сибирь, Казахстан (Алма-Атинская и Чимкентская области), Средняя Азия, Иран, Китай, Монголия [Engel, 1930; Рихтер, 1964, 1969; Лер, 1975; Lehr, 1988; Астахов, 2015].

Благодарности

Автор благодарен Э.П. Нарчук и О.Г. Овчинниковой (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия) за ценные замечания.

Литература

- Астахов Д.М. 2015. Хищные мухи ктыри (Diptera: Asilidae) Нижнего Поволжья. В кн.: Труды Русского энтомологического общества. Т. 86(1). СПб.: Зоологический институт РАН. 410 с.
- Кулак А. 2023. *Dasyprogon diadema* (Fabricius, 1781) – новый представитель ктырей (Diptera: Asilidae) в фауне Беларуси. *Наука и инновации*. 10: 71–77. DOI: 10.29235/1818-9857-2023-10-71-77
- Лер П.А. 1975. Ктыри рода *Stichopogon* Loew, 1847 (Diptera, Asilidae) фауны СССР. I. *Энтомологическое обозрение*. 54(2): 432–441.
- Островский А.М. 2020. К фауне ктырей (Diptera, Asilidae) юго-востока Беларуси. В кн.: XI Всероссийский диптерологический симпозиум (с международным участием) (Воронеж, 24–29 августа 2020 г.): сборник материалов. СПб.: АЕМА: 168–173. DOI: 10.47640/978-5-00105-586-0_2020_168
- Рихтер В.А. 1964. Зоогеографическая характеристика фауны ктырей (Diptera, Asilidae) Кавказа. *Энтомологическое обозрение*. 43(2): 335–346.
- Рихтер В.А. 1969. 40. Сем. Asilidae – Ктыри. В кн.: Определитель насекомых европейской части СССР. Т. V. Двукрылые, блохи. Первая часть. Л.: Наука: 504–531.
- Сахвон В.В. 2019. Новые данные по фауне ктырей (Diptera: Asilidae) Беларуси. В кн.: Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе: сборник статей III Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Вадима Анатольевича Цинкевича (1971–2018) (Минск, 19–21 ноября 2019 г.). Минск: А.Н. Варакин: 334–335.
- Штакельберг А.А. 1933. Определитель мух европейской части СССР. Л.: Изд-во Академии наук СССР: 96–120.
- Abu El-Hassan G.M.M., Badrawy H.B.M., Gad Allah S.M., Soliman A.M., Salama M.S., Mohammad S.K. 2017. Review of robber flies of the genus *Stichopogon* Loew (Diptera: Asilidae: Stichopogoninae) from Egypt. *Zootaxa*. 4242(1): 142–160. DOI: 10.11646/zootaxa.4242.1.7
- Engel E.O. 1930. Die Fliegen der Paläarktischen Region. Vol. 4. 24. Asilidae. Stuttgart: Schweizerbart'sche. 491 p.
- Lehr P.A. 1988. Family Asilidae. In: Catalogue of Palearctic Diptera. Vol. 5. Athericidae – Asilidae. Budapest: Akadémiai Kiadó: 197–326.
- Pape T., Blagoderov V., Mostovski M.B. 2011. Order Diptera Linnaeus, 1758. In: Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. *Zootaxa*. 3148: 222–229.

Поступила / Received: 10.08.2024

Принята / Accepted: 21.09.2024

Опубликована онлайн / Published online: 23.12.2024

References

- Abu El-Hassan G.M.M., Badrawy H.B.M., Gad Allah S.M., Soliman A.M., Salama M.S., Mohammad S.K. 2017. Review of robber flies of the genus *Stichopogon* Loew (Diptera: Asilidae: Stichopogoninae) from Egypt. *Zootaxa*. 4242(1): 142–160. DOI: 10.11646/zootaxa.4242.1.7
- Astakhov D.M. 2015. Robber flies (Diptera: Asilidae) of Low Volga Area. *In: Trudy Russkogo entomologicheskogo obshchestva*. T. 86(1) [Proceedings of the Russian Entomological Society. Vol. 86(1)]. St Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. 410 p. (in Russian).
- Engel E.O. 1930. Die Fliegen der Paläarktischen Region. Vol. 4. 24. Asilidae. Stuttgart: Schweizerbart'sche. 491 p.
- Kulak A. 2023. *Dasyopogon diadema* (Fabricius, 1781) – a new representative of robber flies (Diptera: Asilidae) in the fauna of Belarus. *Nauka i innovatsii*. 10: 71–77 (in Russian). DOI: 10.29235/1818-9857-2023-10-71-77
- Lehr P.A. 1975. Robber flies of the genus *Stichopogon* Loew, 1847 (Diptera: Asilidae) of the USSR fauna. I. *Entomologicheskoe obozrenie*. 54(2): 432–441 (in Russian).
- Lehr P.A. 1988. Family Asilidae. *In: Catalogue of Palearctic Diptera*. Vol. 5. Athericidae – Asilidae. Budapest: Akadémiai Kiadó: 197–326.
- Ostrovsky A.M. 2020. To the fauna of robber flies (Diptera, Asilidae) of South-Eastern Belarus. *In: XI Vserossiyskiy dipterologicheskii simpozium (s mezhdunarodnym uchastiem). Sbornik materialov [XI All-Russian Dipterological Symposium (with international participation) (Voronezh, Russia, 24–29 August 2020): materials]*. St Petersburg: LEMA: 168–173 (in Russian). DOI: 10.47640/978-5-00105-586-0_2020_168
- Pape T., Blagoderov V., Mostovski M.B. 2011. Order Diptera Linnaeus, 1758. *In: Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness*. *Zootaxa*. 3148: 222–229.
- Richter V.A. 1964. Zoogeographic characteristics of the fauna of robber flies (Diptera, Asilidae) of the Caucasus. *Entomologicheskoe obozrenie*. 43(2): 335–346 (in Russian).
- Richter V.A. 1969. 40. Asilidae – Robber flies. *In: Opredelitel' nasekomykh Evropeyskoy chasti SSSR*. T. 5. Dvukrylye, blokhi. Pervaya chast' [A key to the insects of the European part of the USSR. Vol. 5. Diptera, Aphaniptera. Part 1]. Leningrad: Nauka: 504–531 (in Russian).
- Sakhvon V.V. 2019. New data on the fauna of robber flies (Diptera: Asilidae) of Belarus. *In: Itogi i perspektivy razvitiya entomologii v Vostochnoy Evrope: sbornik statey III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy pamyati Vadima Anatol'evicha Tsinkevicha (1971–2018)* [Results and prospects of entomology development in Eastern Europe: collection of articles of the III International scientific and practical conference, dedicated to the memory of Vadim Anatol'yevich Tsinkevich (1971–2018) (Minsk, Belarus, 19–21 November 2019)]. Minsk: A.N. Varaksin: 334–335 (in Russian).
- Stackelberg A.A. 1933. Opredelitel' mukh evropeyskoy chasti SSSR. [Keys to the flies of the European part of the USSR]. Leningrad: Academy of Sciences of the USSR: 96–120 (in Russian).